

**NOVERBAL MULOQOTNI O'RGANISHNING DOLZARBLIGI
XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.****Yaqubjonova Ro'zixon Mirkomil qizi**

ADChTI, Ingliz tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Mirolimova Rahnamo Davronbek qizi

ADChTI, 403-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499042>

Kishi jonli so'zlashuv nutqida ma'lum axborotni qisqa va lo'nda ifodalashda, fikrning emotsionalligini va ta'sirchanligini oshirishda holat va sharoitdan kelib chiqib tilga yondosh bo'lgan noverbal vositalardan foydalanadi. Aloqa-aralashuv jarayoni verbal/lisoniy, noverbal/nolisoniy yo'l asosida ro'yobga chiqadi. Verbal muloqot inson his-tuyg'ulari va kechinmalarini eshituvchiga tushunarli tarzda yetkazib beruvchi eng qulay vosita bo'lsa-da, noverbal muloqot verbal muloqot bilan birgalikda, bir-birini to'ldirgan xolatda ishlatiladi. Boisi, fikr-mulohazalarni imo-ishora va tana harakatlari yordamida ifoda etish muloqot qilish uchun eng murakkab jarayon hisoblanadi.

Tilshunoslikda bu yo'nalish paralingvistika nomi bilan bog'liq bo'lib, u axborot uzatilayotganda yordamchi vosita hisoblanadi. Shuning uchun "ekstralingvistik va ichki lingvistik faktorlarning munosabati haqidagi masala.... doimo va asosli ravishda tilshunoslikning eng asosiy masalalaridan hisoblanib kelgan". Paralingvistik muloqot verbal muloqot singari tuzilishga ega emas ya'ni unda ot, kesim, birinchi, ikkinchi darajali bo'laklar kabi tushunchalar bo'lmasada, ushbu vositalar tashiydigan ma'no hammaga birdek tushunarli hisoblanadi. Misol uchun o'zbek millatida bosh irg'ash orqali kishi biror fikrni rad etayotganini anglaymiz. So'z bilan ifoda eta olmagan fikrlarimizni yuz-ifodalarimiz va xarakterimiz orqali yetkaza olishimiz mumkin. Shuning uchun ham bu sohaga qiziqish yillar davomida ortib kelmoqda. So'zlovchi nutqi tinglovchiga to'liq yetkazilishi uchun "fikrni to'ldirib keluvchi unga yondosh bo'lgan imo-ishora tilini mufassil ravishda o'rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga molikdir". Sababi, millionlab yillar oldin paydo bo'lgan ibtidoiy odamlar bir-birlari bilan turli-xil imo-ishoralar va belgilar orqali muloqotda bo'lishgan. Xususan, I.S.Vigotskiy nutq san'atini egallashning boshlang'ich bosqichida imo-ishora va tilning murakkab aralashib ketishini ibtidoiy odamlarda imo-ishoralarni tasvirlovchi hamda ifodalovchi juda ko'p so'zlarning mavjudligi bilan izohlaydi. Paralingvistik vositalar dastlab 1644-yili Angliyada D.Bulverning "Nutq va muloqot qiluvchi imo-ishoralar harakatlarini ifodalovchi qo'lning tabiiy tili va xronologiyasi" nomli asarida tadqiq qilingan. Uning ilmiy

nazariyasi asosida 1650-1670 yillar oralig'ida I.Shlezinger, L.Namir, R.Berdvistel, E.Klim, U.Stoke va U.Belludji kabi izlanuvchilar paralingvistik vositalarga oid ilmiy ishlari dunyoga kelgan. Noverbal muloqot paralingvistikaning tarkibiga kiruvchi asosiy komponenti hisoblanib, tilshunoslikda noverbal muloqot haqidagi izlanishlar 1872-yil Charlz Darvinning "Insonlar va hayvonlar emotsiyasi ifodalari" kitobining nashr etilishi bilan boshlandi. Undan so'ng bir qator olimlar: Pol Ekman, Edvard T.Xoll, Albert Mehrabian, Debora Tannen, Rey Birdwistell kabilar izlanishlar olib borishdi. Pol Ekman yuz ifodalari, his-tuyg'ular va aldash bo'yicha tadqiqot olib bordi. Edvard T. Xoll, antropolog olim, tana tili va muloqotdagi madaniy farqlarni o'rgangan. Albert Mehrabian, mashhur psixolog, hissiyotlar va munosabatlarni yetkazishda og'zaki bo'lmagan ishoralarning muhimligini ta'kidlagan muloqot modelini ishlab chiqdi. Ya'ni unga ko'ra inson kundalik muloqotida 55% jismoniy harakat, 38% ovoz va 7% so'zlar orqali aloqa qiladi. Debora Tannen, tilshunos olim, jins va muloqot uslublari va ularning munosabatlarga ta'sirini o'rgangan. Rey Birdwistell, antropolog olim, kinesika, tana harakati va aloqani tahlil qilish tizimini ishlab chiqqan. Va ushbu tadqiqot natijasiga ko'ra inson kuniga o'rtacha hisobda 10-11 daqiqa gapiradi va har bir jumla o'rtacha 2.5 soniyadan oshmaydi.

Bundan xulosa qilib shuni aytish joizki, noverbal muloqot kundalik turmush tarzimizning ajralmas qismi hisoblanadi va uni tadqiq etish bugungi kunning dolzarb mavzularidan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Saidxonov "Noverbal vositalar va o'zbek tilida ularning ifodalanishi" 3b
2. M.Qurbonov "Noverbal muloqotni ifodalovchi vositalar" 8b
3. Накашидзе Н.В. Вербальная интерпретация П.С. в тексте //Сборник научных трудов МГПИИЯ им.М.Тореза,1980.вып. 141. 71-бет
4. Пражский лингвистический кружок. М: Прогресс, 1967
5. Nizomova Z. "Paralingvistikaning nazariy jihatlari"(maqola) 152-b
6. Басова А., Егоров С. История сурдопедагогики. –М.: 1984.– С.21.
7. Mohammad Shahidul Islam, Ksenia Kirillova "Non-verbal communication in hospitality: At the intersection of religion and Gender" journal homepage: www.elsevier.com/locate/ijhm-2020. 2b
8. M.Abdurazzaqova "Noverbal muloqot va uning kommunikatsiyadagi o'rni"